

**АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ВА ЗАМОНАВИЙ
МЕДИМАРКАЗЛАР ТИЗИМИ**

Р.А.Арзиев

Нукус давлат педагогика институти таянч докторанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7739476>

Кейинги йилларда Ўзбекистонда амалага оширилган туб ислохотлар туфайли медиамарказларнинг янги, замонавий тизими жорий этилди. Жумладан, 2019 йилдан бошлаб Республикамиз Президенти Администрацияси ҳузурида Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги ташкил этилди. Мазкур агентлик бевосита Президент администрациясига бўйсунди ва давлатмиз раҳбари остида амалга оширилаётган ишлардан аҳолини хабардор қилиб туради. Шу билан бирга, бу агентлик Қоралқопоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳузурида, шаҳар, туман ҳокимликлари қошида ҳам ташкил этилган. Ташкилий институционал нуқтаи назаридан ушбу агентликлар Президент администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги раҳбарлигида фаолият юритади. Кейинчалик бундай ахборот марказлари барча вазирликлар, корпорациялар, йирик корхоналар қошида ҳам ташкил қилинди. Бугун Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлигида 1213 қисқа рақамли Call-марказлар тизими йўлга қўйилган. Улар жойлардаги ахборот тизимларини ишлаш, халқ билан давлат идоралари ўртасидаги мулоқотларни, алоқаларни ўрганиб, рационал йўлга қўйиб боради¹. АОКА да ўтказиладиган тадбирларни ёритиб бориш мақсадида, ушбу матриалларнинг қамровини ошириш, ахборот соҳаси ходимларини сифатли фото ва видео материаллари билан таъминлаш учун махсус хостинг яратилган ва медиаматериаллар ушбу ресурсга мунтазам жойлаштирилади. Хостинга жойлаштирилган материаллар учун ҳеч қандай муаллифлик ҳуқуқи талаб этилмайди (facebook. Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги. 2022, 9 авг.). АОКА томонидан ҳар ҳафтада икки-уч брифинглар ўтказилади, уларда аҳолидан келиб тушаётган мурожаатлар, халқ билан давлат идоралари алоқаларига оид вазиятлар ҳақида маълумотлар бериб борилади. Масалан, шундай брифинглар бирида 2022 йил биринчи ярмида республикамизда 4512 та тендер савдо ўтказилгани, аммо уларни 2511 тасида қонунларга, рақобатларга зид ҳолатлар аниқлангани ҳақида хабар келтирилган².

¹ <https://aoka.uz/uzb/news/1051>.

² Қаранг: facebook.Страница Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги. 12. 08. 2022.

2020 йили Давлат хизматлари агентлиги хузурида ташкил этилган Ахборот хизматларини ривожлантириш марказининг ташкил этилгани ҳам ахборот-коммуникация, замонавий медимарказлар тизимидаги янгиликдир³. Бу марказ аҳоли ва тадбиркорлардан мурожаатлар қабул қилиш бўйича Ягона давлат хизматлари кўрсатиш вазифаларини бажаради. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оммавий ахборот воситалари мустақиллигини таъминлаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари ахборот тизимлари фаолиятини ривожлантириш бўйича қўшимча чора - тадбирлар тўғрисида” (2019, 27 июнь)ги Қарори давлат идораларида, ташкилотларда ахборот марказлари ташкил этишга асос бўлди. Бу ахборот марказларининг институционал тузилиши, фаолият юритиши ва кадрлар билан таъминлаш масалалари Адлия вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган Низомга асосан олиб борилади, бошқарилади. Мазкур Низом 2020 йили қабул қилинган ва агентликлар, давлат хизматлари кўрсатиш марказлари учун ҳуқуқий норма ҳисобланади. Унга кўра, фуқаро агентлик ёки марказларга оғзаки, электрон ёки ёзма мурожаат этиши мукин. Бу мурожаатлар ариза, таклиф ва шикоят тарзида берилади. Ариза ёки шикоят келиб тушган кундан бошлаб 15 кун ичида, баъзи ҳолларда 1 ой муддатда кўриб чиқилади. Агар мурожаат бошқа органга тегишли бўлса, у 5 кун муддатда ўша идорага юборилгани хабар қилинади.⁴ Бугун Ўзбекистондаги оммавий ахборот воситаларининг сони 1700 дан зиёддир. Республикамизда фаолият юритаётган “Telegram” каналининг ўзида 18 милолионга яқин аккаунт бор. “Однакласники” тармоқларидан эса 10 миллиондан ошиқ кишиларимиз фойдаланади⁵. Интернет тармоғидаги ахборотлардан эса аҳолимизнинг 30 %га яқини деярли ҳар куни, 45% дан ошиғи онда сонда фойдаланиб туради. Президент, унинг администрацияси, Вазирлар Маҳкамаси ва вазирликларнинг Facebook, Youtube даги расмий каналларига эса ҳар бир фуқаро кириши, ўзига зарур ахборотлар олиши, давлат бошқарув органлари билан бевосита алоқалар, мулоқотлар ўрнатиши мумкин. Медиаахборотлар маконининг бундай кенгайиб бориши, шубҳасиз, яна давом этади. Кўриниб турибдики, Республикамизда медиамарказларнинг институционал тизимлари ранг-баранг, гоҳо уларни бир тизимга солиш ҳам қийин. Тўғри, улар фаолияти ва институтционал ташкил этилиши махсус қонун ва Президент, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари билан

³ Қаранг: <https://t.me/davxizmat/5873>

⁴ Қаранг: @ hugugiyaxborot

⁵ Қаранг: https://t.me/oaka_uz

регуляция қилинади. Аммо улар хусусий каналларни регуляция қилиш, уларни социодемократик медиамаконни яратишга йўналтириш борасида ҳар доим ҳам самарали механизмлар бўлавермайди. Айниқса блогерлар, фейсбук, синфдошлар ва инстаграммларда чиқишлар уюштирувчи кишиларнинг фаоллигини назорат қилишда қатор муаммолар мавжуд. “Блогерлар этикаси”ни яратиш ана шундай муаммолардан биридир. Қандай бўлмасин, бугун Республикамиз медиамайдонида давлат, нодавлат, мустақил ва расмийлаштирилмаган мадиатизимлар шаклланган, улар ичида нодавлат ва расмийлаштирилмаган медиасубъектлар кенг тарқалиб бормоқда. ИТ парклар алоҳида ўрганиладиган мавзудир. Республикамизда бундай паркларни ташкил этишга алоҳида эътибор қилинмоқда. Ўзбекистон инновацион ривожланишини ушбу ахборот марказлари билан боғлаш мумкин. Уларнинг ҳар бирида бир кунда 4-6 минг киши шуғулланиши, ахборот дунёсида ўз мавқеига эга бўлиши мумкин. Масалан, биргина Тошкент шаҳарида 8 та улкан, 30 қаватли ИТ парклари қад кўтармоқда. Уларда илмий - техник ва оммавий ахборот воситаларининг деярли барча усулларидан фойдаланилади. Ушбу медиамарказлар фаолияти универсал жараён, улар реал секторлар, хизматлар кўрсатиш, бошқариш, ижтимоий соҳаларга кириб, рақобат афзаллиги ва ахборотлар мобиллигини таъминлайди. Рақамлаштириш технологиясига қурилган ИТ марказлари Қозоғистонда 71,1 балл, Ўзбекистонда 52, 6 баллни эгаллайди. Кейин Қирғизистон 47, 1 балл, Тожикистон 29, 7 балл, Туркменистон эса 23,7 баллни эгалайди. Ўзбекистон бундай марказларни ташкил этиш ва халқ хўжалигига жорий этиш бўйича 35 баллдан 52, 6 баллгача кўтарилган. Республикамизда қабул қилинган 2013-2030 йилларда Миллий ахборот тизимини комплекс ривожлантириш дастури, “Рақамли Ўзбекистон -- 2030 стратегияси” каби расмий ҳужжатларда ИТ марказлар ва парклар сонини янада кўпайтириш, рақамли ахборотлардан унумли фойдаланиш орқали мамлакатни инновацион ривожлантириш масалалари кун тартибига қўйилган. ИТ ахборот комплексининг мамлакатимиздаги ахборотлар тарқатиш хизматлари ҳажми 2019 йилга нисбатан 2022 йилда Қорақолпоғистон Республикасида 114, 6%га, Андижон вилоятида 111,2 %, Бухоро вилоятида 118, 5%, Жиззах вилоятида 116, 4 %, Қашқадарё вилоятида 120, 0 %, Навоий вилоятида 115, 9%, Наманган вилоятида 112, 9 %, Самарқанд вилоятида 114, 9%, Сурхондарё вилоятида 119, 2 %, Сирдарё вилоятида 126, 8%, Тошкент вилоятида 131,1 %, Фарғона

вилоятида 116,8%, Хоразм вилоятида 119,0% ва Тошкент шаҳрида 124,8% га ўсган. Кўрсатилган ахборот хизматларининг 69,9% ни телекоммуникация, 12,5 % ни компьютер дастурлаш, 12,6 % алоқа ва ахборотлаштириш, 5% ни эса нашриёт хизматлари ташкил этади. Шундай бўлса-да, мутахассислар бу кўрсаткичлар ЕТТБ аъзолари орасида энг паст кўрсаткич экани қайд этадилар⁶. Профессор Н.Тўхлиевнинг ёзишича, “бугуннинг ўзида барча касбларнинг 78% рақамли малака талаб қилмоқда, жаҳондаги компанияларнинг 44 % рақамли ривожланиш стратегиясига эга. Рақамли ривожланишга мувофиқ келадиган инновацион инфратузилмани шакллантириш, кадрлар тайёрлаш, таълим тизимида замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни давр талаблари даражасига кўтариш объектив эҳтиёждир. Демак, бу борада ҳали жиддий изланишлар олиб борилиши зарур. Шу билан бирга, замонавий медиамарказлар фаолиятида социодемократик анъаналар қарор топаётганини кўрмаслик мумкин эмас.

⁶ Қаранг: Тўхлиев Н. Рақамли иқтисодиёт уфқлари // “Янги Ўзбекистон”, 2022, 4 июль.